

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

BUZILGAN JERLERDI KADASTRLIQ BAQLAW USHIN GAT HÁM 3D MODELLESTIRIWDI INTEGRACIYALAW

Ualiyev Maxmud Kidirbayevich,
Nókis mámleketlik texnika universiteti
ualiev8558@mail.ru

Toreyev Azatbay Lepesbayevich,
Berdaq atundagi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Ózbekstan Respublikası, Nókis qalası.
toreyevazatbay@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435747>

Annotaciya. Maqalada buzilgan jerler kadastr monitoringin GAT hám 3D modellestiriw integraciyası tiykarında ámelge asırıw usınıs etilgen. Metodika geodeziyalıq ólshewler, GNSS-baqlawlar, ushıwshısız síwretke alıw materialları, noqatlar bultları hám relyeftiń sanlı modelleri tiykarında bir pútin sanlı ortalıqqa birlestirilgen. Bunday kózqaras jer uchastkalarınıń haqıyqıy shegaraları hám jaǵdayın anıqlaw, relyeftiń keńisliktegi ózgerislerin anıqlaw, transformaciya maydanların hám topıraqtı qayta bólistiriw kólemlerin esaplaw, jerlerdi qayta islew hám olardan aqılǵa uǵras paydalanıwdıń kartografiyalıq tiykarın qalıplestiriw imkaniyatın beredi. Uchastkanıń geometriyalıq modelin kadastr atributları hám kóp dáwirli baqlawlar maǵlıwmatları menen baylanıstırıwǵa ayırıqsha itibar qaratılǵan.

Tayanısh sózler: GAT, 3D-modellestiriw, buzilgan jerler, kadastrlıq monitoring, geodeziyalıq qadaǵalaw, noqatlar bultları, relyeftiń sanlı modeli, jerden racional paydalanıw.

Kirisiw. Antropogen júktiń artıwı hám aymaqtıń jedel transformaciyalanıwı sharayatında kadastr jumısı hám jer resursların basqarıw ushın anıq keńislik maǵlıwmatlarınıń áhmieti artpaқта. Ámeliyatta jer uchastkaları haqqındaǵı maǵlıwmatlar kóbinese bólek-bólek saqlanadı: bir bólegi geodeziyalıq esabatlarda, bir bólegi grafikalıq materiallarda, bir bólegi kadastr kesteleri hám túsinik xatlarında jazıp alınadı. Bunday bólek-bóleklik aymaqtıń haqıyqıy jaǵdayın esapqa alıw maǵlıwmatları menen salıstırıwdı qıyınlastıradı, ásirese, buzilgan yamasa transformaciyalanǵan jerler haqqında sóz bolǵanda.

Aralboyı regionı ushın bul mashqala ayırıqsha ámeliy áhmietke ie, sebebi turaqlı jerden paydalanıw relyefti, jer uchastkalarınıń shegaraların, texnogen tásir izlerin hám tiklew ilajlarınıń nátiyjelerin operativ esapqa alıwdı talap etedi. Usı múnásibet penen statistikalıq eki ólshemli materiallardan geometriyalıq, biyiklik xarakteristikaları, tematikalıq qatlamlar hám kadastr atributların birlestire alatuǵın aymaqtıń birden-bir sanlı modeline ótiw áhmietli bolmaqta.

Taw-kán sanaatı hám ogan baylanıslı injenerlik pánlerinde informaciyalıq modellestiriw texnologiyaları házirgi waqıtta tek obektiń geometriyası menen emes, al pútkil turmıs cikli dawamında onıń parametrikalıq táriyiplewi menen de islew imkaniyatın beretuǵın qural sipatında óziniń nátiyjeliliginiń dálilledi [1-4]. Bul

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ideyalardı kadastr, geodeziyalıq monitoring hám jer resursların basqarıw tarawına ótkeriw búlingen jerlerdi jáne de anıq tallaw, maǵlıwmatlardı jedel jańalaw, aymaqtı qayta tiklew hám onnan bunnan bılay da paydalanıw boyınsha tiykarlangan qararlar tayarlaw imkaniyatın beredi.

Tadqiqotning maqsadi buzilgan erlarning kadastr monitoringi uchun GAT va 3D-modellashtirishni integrasiyalash yondashuvini ishlab chiqishdan iborat. Qoyilgan maqsetke erisiw ushın tómendegi máseleler sheshildi: 1) dáslepki keńisliktegi maǵlıwmatlardıń quramın anıqlaw; 2) uchastkanıń birden-bir sanlı modelin qalıplestiriw izbe-izligin táriyiplew; 3) relyef ózgerisleri hám jerlerdiń jaǵdayın bahalawda modeldiń analitikalıq imkaniyatların kórsetiw; 4) kadastr xizmeti ushin ámeliy áhmiyetin tiykarlaw.

Materiallar hám usıllar. Izertlewdiń metodikalıq tiykarı geodeziyalıq, aralıq hám kadastr maǵlıwmatların basqıshpa-basqısh birlestiriw tiykarında qurılǵan. Dáslepki materiallar sıpatında GNSS-baqlawlar hám taxeometriyalıq súwretke alıwlar nátiyjesinde alınǵan xarakterli noqatlardıń koordinataları, ushıwshısız aerofotosúwretke alıw materialları tiykarındaǵı ortofotoplanlar, fotogrammetriyalıq yamasa lazerli qayta islewden keyingi noqatlardıń bultları, DXF formatındaǵı konturlar, sonday-aq, jer uchastkalarınıń huqıqıy statusı hám olardan haqıyqıy paydalanıw haqqındaǵı maǵlıwmatlar qaraladı.

Birinshi basqıshda maǵlıwmatlardı toplaw, tekseriw hám normallastırıw ámelge asırıladı. Barlıq materiallar birden-bir koordinatalar sistemasına keltiriledi, biyiklik belgileri anıqlastırıladı, tákirarlanıwshı noqatlar alıp taslanadı hám shawqımlar filtrlenedi. Bunday tayarlıq hár qıylı informaciya dereklerin duris birlestiriw hám keńisliktegi modeldi dúziwde qáteliklerdiń aldın alıw ushin zárúr.

Ekinshi basqıshda relyeftiń sanlı modeli qalıplestiriledi. Dáslepki maǵlıwmatlardıń quramına qarap, ol geodeziyalıq noqatlardı triangulyaciyalaw nátiyjeleri boyınsha yamasa qayta islengen noqatlar bultı tiykarında qurılıwı múmkin. Bunda modelge relyeftiń xarakterli sızıqları kirgiziledi: qabırǵalar, janbawırlar, úyiwler, oymalar hám texnogen transformaciya uchastkalarınıń shegaraları. Keyin bet kadastr konturları hám tematikalıq qatlamlar menen baylanıstırıladı, bul bolsa keńislik geometriyasın atributiv maǵlıwmatlar menen salıstırıw imkaniyatın beredi.

Eki baqlaw dáwiri arasındaǵı ózgerislerdi muǵdar jaǵınan bahalaw ushın turaqlı setka yacheykaları boyınsha biyiklikler ayırmasın esaplaw usınıs etiledi. Kólemniń ózgeriwi tómendegi anlatpa boyınsha aniqlanadı: $AV = \sum (\Delta h_i \cdot S_i)$, bul jerde Δh_i - i-yacheykadaǵı biyiklikler ayırması, S_i -yacheyka maydanı. Bunday qatnas deformaciyalangan maydanlardı, qazılma hám úyme uchastkaların tallawda, sonday-aq, rekultivaciya ilajlarınıń nátiyjeliligini bahalawda qolaylı.

Juwmaqlawshı basqıshda birden-bir GAT/3D-model qalıplestirilip, onda hár bir konturǵa tek koordinata hám maydan emes, al qosımsha xarakteristikalar: jerlerdiń kategoriyası, haqıyqıy paydalanıw túri, syomka islengen sánesi, maǵlıwmatlar deregi, buzılıwlardıń bar ekenligi, transformaciya dárejesi, qayta tiklewdiń áhmietliliǵi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

belgilenedi. Bul modeldi grafikaliq elementler jıynađınan kadastr analizi hám keńislik monitoringiniń jumısshı quralına aylandıradı.

Jer uchastkasınıń integraciyalasqan GAT/3D modelin qalıplestiriw basqıshları.

1-súwret. Buzılğan jerlerdiń kadastr monitoringi ushin integrallasqan GAT/3D modelin qalıplestiriw basqıshları

Izertlew nátiyjeleri. Izertlew nátiyjesinde geodeziyalıq tiykar, sanlı relyef, kadastr konturları hám tematikalıq atributlardı ózinde jámlegen jer uchastkasınıń birden-bir sanlı modeliniń konceptuallıq sxeması qalıplestirildi. Mađlıwmatlar bir-birine baylanıslı bolmağan bir neshe derekler boyınsha bólistirilgen dástúriy qatnastan parıqlı túrde, integraciyalasqan model uchastkanı waqıt boyınsha ólshew, kóz aldına keltiriw hám salıstırw múmkin bolğan keńislikte ózgeretuđın sistema sıpatında kórip shıǵıw imkaniyatın beredi.

Bunday birlestiriwdiń ámeliy mánisi sonnan ibarat, paydalanıwshı uchastkanıń ápiwayı rejesin emes, al koordinata, biyiklik hám mazmunlı tolıwshılıqqa ie sanlı obektti aladı. Onıń esabınan kadastr mađlıwmatlarınıń isenimliliği artadı, jerden haqıyqıy paydalanıwdı qadaǵalaw ápiwayılasadı, xatlaw yamasa tiklew jumısların talap etetuđın aymaqlardı jedel anıqlaw imkaniyatı payda boladı.

1-keste. Sanlı modeldiń informaciyalıq qatlamları hám olardıń kadastr monitoringi ushin áhmiyeti.

Mađlıwmatlar deregi	Keńisliktegi ónim	Kadastr hám monitoring ushin ámeliy áhmiyeti
GNSS hám taxeometriyalıq syomka.	Noqat koordinataları, tayanish sızıqları, biyiklik belgileri.	Maydan shegaraların anıqlaw, tiykarǵı geometriyasın jasaw hám anıqlıǵın tekseriw.
UUA hám ortofotoplanlar.	Bet hám konturlardıń aktual súwreti.	Jerlerden haqıyqıy paydalanıwdı hám buzılğan zonalaranı anıqlaw.
Noqatlar bultı / fotogrammetriya	Raqamli relyef modeli hám jergilikli 3D fragmentler.	Relyef deformaciyaların bahalaw, transformaciya maydanları hám kólemlerin esaplaw.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kadastr hám huqıqıy maǵlıwmatlar.	Atributiv qatlamlar, kategoriyalar hám qollanıw túrleri.	Haqıyqıy jaǵdaydı esap hám huqıqıy rejim maǵlıwmatları menen salıstırw.
kóp dáwirli syomka	Baqlaw sánesi boyınsha salıstırmalı modeller seriyası.	Ózgerislerdi monitoring etiw hám rekultivaciya sheshimlerin tiykarlaw.

Kesteden kórinip turǵanıday, eń úlken nátiyjege hár bir derekten óz aldına paydalanılǵanda emes, al olardı birgelikte talqılaǵanda erisiledi. Geodeziyalıq materiallar anıq koordinata tiykarın támiyinleydi, UUA materialları vizual maǵlıwmatlardıń aktualıǵın arttıradı, 3D-maǵlıwmatlar bolsa aymaqtı kólemli tallawǵa ótiw imkaniyatın beredi. Kadastr atributları bolsa keńislik modelin uchastkanıń huqıqıy hám xojalıq mazmunı menen baylanıstıradı.

Usınılǵan kózqaras sheńberinde kóp qabatlı tematikalıq kartalardı qalıplestiriw imkaniyatı payda boladı: biyiklikler, qıyalıqlar, buzılıwlar, jerlerden haqıyqıy paydalanıw, rekultivaciyanıń tiykarǵı baǵdarları kartaları. Qosımsha túrde boylıq hám kóldeneń profiller, sonday-aq, hár qıylı baqlaw sáneleri boyınsha salıstırmalı betler qurılıwı múmkin. Bul, ásirese, eki ólshemli plan uchastkanıń haqıyqıy morfologiyasınıń sáwlelendirmeytuǵın aymaqlar menen islesiwde úlken áhmiyetke ie.

Kadastr ámeliyatı kózqarasınan integrallastırılǵan model bir neshe ámeliy máselelerdi sheshedi. Birinshiden, ol uchastkanıń haqıyqıy shegaraları hám konfiguraciyanı anıqlastırwǵa járdem beredi. Ekinshiden, jańa qazılma, úyme, waqtınshalıq texnologiyalıq maydanlar hám basqa da texnogen tásir belgileri payda bolıwın anıqlaw imkaniyatın beredi. Úshinshiden, jerlerdi tiklew boyınsha analitikalıq materiallar, ekspertizalar hám basqarıw qararların tayarlawda áhmiyetli bolǵan ózgerislerdiń muǵdarın bahalawdı támiyinleydi.

Ayrıqsha nátiyje sıpatında baqlawlardıń tákirarlanıwınıń artıwın esaplaw kerek. Eger monitoring birden-bir metodika hám bir koordinatalar sistemasında alıp barılsa, onda hár bir keyingi syomka tek ǵana jańa plan qosıp qoymastan, al uchastkanıń sanlı tariyxın tolıqtıradı. Bul salıstırmalı maǵlıwmatlardı toplaw, talqılawdıń subektivligin azaytıw hám uzaq múddetli keleshekte jerden paydalanıwdı anıǵıraq rejelestiriw ushın sharayat jaratadı.

Solay etip, burın kán joybarlaw hám marksheyderlik támiynatında jedel qollanılgan málimleme modellestiriw kózqaraslarınń sáykeslendiriw konferenciyanıń 3-seksiyası: kadastr jumısı, jer resursların basqarıw, GAT texnologiyaları hám geodeziyalıq-kartografiyalıq usıllardı qollanıw máseleleri ushın da joqarı paydalı ekenligin kórsetpekte [1-4].

Juwmaqlar hám usınıslar.

1. GAT hám 3D-modellestiriw integraciyası grafikalıq hám tekstli materiallardıń tarqalǵan toplamınan kadastr monitoringi hám keńislik analizi ushın jaramlı bolǵan jer uchastkasınıń birden-bir sanlı modeline ótiw imkaniyatın beredi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Geodeziyalıq súwretke alıw, GNSS-baqlawlar, ushıwshısız aerofotosúwretke alıw materialları, noqatlar bulıtları hám kadastr atributların birgelikte qollanıwda eń kóp maǵlıwmat berıwshi nátiyjege erisiledi.

3. Usınılǵan usıl jer uchastkalarınıń shegaraların anıqlaw, relief ózgerislerin anıqlaw, transformatsiya maydanların hám topıraqtı qayta bólistiriw kólemlerin esaplaw, sonday-aq, jerlerdi qayta islew hám olardan aqılǵa uǵras paydalanıw boyınsha qabil etiletuǵın qararlardıń tiykarlılıǵın arttırıw imkaniyatın beredi.

4. Ámeliyatqa engiziw ushın birden-bir koordinatalar sistemasınan, uchastkanı atributiv táriplewdiń unifikaciyalanǵan sxemasınan hám turaqlı kóp dáwirli monitoringten paydalanıw, sonnan keyin sanlı modellerdi baqlaw sáneleri boyınsha salıstırıw usınıs etiledi.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Nagovicin O. V. Kon-geologiyalıq málimleme sistemasın qáliplestiriw koncepciyası hám usılları (GGAT MINEFRAME). - Apatitlar: Rossiya Fanlar akademiyası Kola ilmiy markazi, 2018. - 339 b.
2. Stadnik D. A., Gabaraev O. Z., Stadnik N. M., Grigoryan K. L. Povisheniye kachestva sifrovıx "dvoınakov" gornıx dobıchnıx predpriyatıy na baze standartizatsii atributivnogo napolneniya texnologicheskix 3D-modeley v GGAT // Gornıy informatsionno-analiticheskiy byulleten. - 2020. - No 11-1. 202-212-b.
3. Shestakov K. I., Sokolov I. M., Pirogov M. A., Solovev S. G. Opit razrabotki, vnedreniya i standartizatsii BIM (TIM) -proyektirovaniya v gornodobıvayushey otrasli // Gornaya promıshlennost. - 2021. - No 5. - S. 40-50.
4. Verbilo P. E., Iovlev G. A., Petrov N. E., Pavlenko G. D. Primenenie texnologiy informatsionnogo modelirovaniya dlya marksheyderskogo obespecheniya vedeniya gornıx rabot // Gornıy informatsionno-analiticheskiy byulleten. - 2022. - No 6-2. - S. 60-79. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_62_0_60.